

ভারত : ইতিহাস : মতাদর্শ

শ্যামল চক্রবর্তী

সমাজ বিকাশের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস (মার্কস)। ইতিহাস মানে শুধুমাত্র রাজা, সম্রাট বা সুলতানদের রাজ্য জয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য শাসন প্রণালী অথবা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রাজাদের তৈরি 'জয়ন্তস্ত মৃতসম অর্থভুলে যায়।' রক্তমাখা অস্ত্র হাতে রক্ত আঁখিগুলো শিশুপাঠ কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকে। রাজা বা সুলতানদের রাজত্বের কথা জানা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। কালানুক্রমিক ঘটনাগুলির বর্ণনা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু তা হলো আংশিক ইতিহাস। ইতিহাস সৃষ্টি করে মানুষ। সব ধরনের সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে থাকে চিন্তাচেতনায় অগ্রসর মানুষ, অগণিত পশ্চাৎপদ মানুষ, শ্রমজীবী, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন অসংখ্য মানুষ। কোনো দার্শনিক, কোনো সম্রাট, পুঁজিপতি বা জমির মালিক বা কোনো ধনী বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি ইতিহাসের স্রষ্টা নয়। তবে এদেরও ইতিহাসে অবদান থাকে। ভলতেয়ার, রুশো, সম্রাট অশোক, বাবর বা আকবর, কার্ল মার্কস, লেনিন, নেপোলিয়ান, হজরত মহম্মদ, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। কবি নাজিম হিকমতের কথায় — 'যারা শিক্ষিত, যারা অশিক্ষিত, যারা বীর, যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ, যারা ধ্বংস করে, যারা সৃষ্টি করে,' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'যারা টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে' সেই মানুষই রচনা করেছে অতীত ইতিহাস। ভবিষ্যতের ইতিহাস তারাই রচনা করবে। সমাজ যেহেতু শ্রেণী বিভক্ত তাই ইতিহাস লেখা এবং ইতিহাস পাঠের যথার্থ প্রক্রিয়া হলো উপরে থাকা শ্রেণীগুলির স্বার্থ আর বাকি জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য টানা এবং তা বিশ্লেষণ। এটাও নজর রাখা দরকার যে যখন নতুন কোনো শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছিল তারা অথবা কোনও নির্দিষ্ট সময় ক্ষমতায় থাকা শ্রেণীর বর্গ বা গোষ্ঠী নতুন কিছু অবদান রেখেছিল কিনা, অথবা পিছু হটোর সময় ক্ষমতাহীন হবার আগে টিকে থাকবার জন্য কিছু অবদান রেখেছিল কিনা। ঐ অবদান কায়মী স্বার্থরক্ষার জন্য হতে পারে আবার ভাল বা খারাপও হতে পারে।

এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত পথনির্দেশ করে ফ্রান্সের পুঁজিপতি শ্রেণীকে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। অপরদিকে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সামন্তবাদের উত্থানের সময় শাসকদের প্রয়োজনে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য দার্শনিক ও আইনিগুষ্ঠ হিসাবে কাজ করে। প্রায় একই সময়ে জাতিভেদ প্রথাকে জিইয়ে রেখে সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে দৃঢ় করা ও নিম্নবর্গের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য কিছু ধর্মশাস্ত্র ও মনুসংহিতা রচনা করা হয়।

সাধারণভাবে প্রাচীন স্থিতিশীল উৎপাদনক্ষম সমাজের মূল লক্ষ্যই ছিল পুরোহিত শ্রেণীর

জন্য মনফা অর্জন। এই জন্য কিছু কিছু আচার পালনকে জরুরী হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। আসলে এই লোকাচারগুলির সাহায্যে কায়েমী স্বার্থ জারি রাখা হয় ও অনাগত সমাজের সামনে দরজা রুদ্ধ করে দেওয়া হয় বা নিরুৎসাহিত করা হয় আর সৃষ্টি করা হয় নিয়তিবাদ। সৃষ্টি হয় “নিয়তি কেনও বাধ্যতে”-র মতো আপ্তবাক্য বা দর্শন।

সমাজ গঠিত হয় অনেক মানুষকে নিয়ে। প্রতি সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটা শুধু জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে উৎপাদন ও পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। প্রতি সমাজ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে যায়। কোনোটাকে সে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করছে? মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্র কার নিয়ন্ত্রণে আছে? কারা উৎপাদন করে? কোন কোন উপকরণ দিয়ে উৎপাদন করে? উপকরণগুলির মালিকানা বা কার? উৎপাদনের হাতিয়ার, উপকরণ, জমি, উৎপাদকের শ্রম এগুলোর মালিকানাই বা কার? উৎপাদনের উপকরণের জোগান দেয় কারা? মোট উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা কার? বস্তু করবার দায়িত্ব কার? আর এইসবই যে হয় তা কোন আইনে হয়? আইন কি ভগবান তৈরি করেন না ভগবানের নামে মানুষই তৈরি করে?

উৎপাদন হয় সামাজিকভাবে। মানুষ তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এই সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উৎপাদনের কোন ক্ষেত্রে সে যোগদান করবে এটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তা হয়ে যায় তার কাছে বাধ্যতামূলক। ধরা যাক একজন যুবক যে বি এ পাস করেছে সে চায় একটা সরকারী দপ্তরে স্থায়ী চাকরি করণিকের মতো কোনও কাজ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার তাগিদে সে হয়তো দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কারখানায় কাজ করছে। আবার দেখা যায় একশ বছর আগে যে উৎপাদন যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে হতো অর্থাৎ যে উৎপাদনী শক্তি ছিল এখন তা থেকে অনেক উন্নত যন্ত্র ও উন্নত বিকশিত উৎপাদনী শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। তখন দরকার হয় উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুগত বিষয়গুলির উৎপাদন পদ্ধতি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক চেতনা নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বের নির্ধারক নয়। বরং মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো একসময় সাধারণ মানুষের কাছে হিং-টিং-ছট ছিল। কিন্তু যারা লাভবান হতো তাদের নেতৃত্বের কিন্তু মূল কথাটা জানা থাকত। মানুষই আইনগুলো তৈরি করেছিল। বরং আরো স্পষ্ট করে বলা ভালো যারা সম্পত্তির অধিকারী তারা আইন তৈরি করেছিল। তারা সেই আইনকে ধর্মের মোড়কে ভগবানের নামে চালিয়েছে। যেমন ভারতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, পা থেকে উপহীন হয়েছিল শূদ্রের। আর যেহেতু শূদ্ররা পা থেকে বেরিয়েছে তাই শূদ্ররা চিরকাল পায়েরতলায় থাকবে। ভগবানের নামে এইসব বিধান তৈরি করেছিল ব্রাহ্মণেরা।

আজ পর্যন্ত এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যা মানুষের তৈরি নয়। কাজী নজরুলের বিখ্যাত কবিতা স্মরণযোগ্য — ‘মুখরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।’ ইতিহাসের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারণ করা যায় যে ইতিহাস হলো উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক বিবরণী উপস্থাপন। ভারতবর্ষ (বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রের নাম ভারত) সুপ্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত (১৯৪৭) রাজনৈতিক সীমানা অসংখ্যবার বদল হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হতো। ভারতবর্ষের সাহিত্যে সুবিপুল ঐতিহ্য থাকলেও গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতো ইতিহাস লেখক ছিলেন না। ঐতিহ্য যা ছিল তা হলো শিল্পসমৃদ্ধ দরবারি নাটক, অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেবতার শ্রব গাথা অথবা কোনো বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ রচনা। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র কাশ্মিরী পণ্ডিত কলহনের সংস্কৃত ছন্দে রচিত রাজ তরঙ্গিনী (১১৪৯-৫০)-কে ভারতের কোনো অংশের

কালানুক্রমিক ইতিহাস বলা যায়।

কোনও দেশে যখন লিখিত লিপি ব্যবহার চালু হয় তখন থেকেই ঐতিহাসিক যুগের শুরু। ভারতের ক্ষেত্রে তা শুরু হয় বৈদিক যুগ থেকে অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীঃপূর্বে আর্য ভাষাভাষীরা ভারতে আসার পর থেকে। এই সময় কিন্তু আর্য ভাষাভাষী মানুষের কোনো লিখিত লিপি ছিল না। বেদ রচিত হয় মুখে মুখে। আর তাই চালু থাকত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। প্রথমদিকে লিখিত লিপি না থাকা সত্ত্বেও বেদে যেহেতু তৎকালীন সময়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে তাই এই সময় থেকেই ভারতে ঐতিহাসিক যুগের শুরু ধরে নেওয়া হয়। হরপ্পা সভ্যতা উন্নত সভ্যতা হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু হরপ্পা লিপির পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাই বৈদিক যুগের আগেকার সময়কে প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

ভারতের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু এই দেশে একবিংশ শতাব্দীর মানুষও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের অনেক চিন্তাভাবনার সঙ্গে সহ-অবস্থান করে। গ্রাম ভারতের বহু জায়গায় রক্ত চিহ্নসহ দেব-দেবীর মূর্তি নরবলি প্রথার চিহ্ন বহন করে আসছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ এখনও প্রস্তর যুগ থেকে পালিত হয়ে আসা অনেক আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। অনেক বিবাহ অনুষ্ঠানে তিন হাজার বছর আগের পুরানো ঝক্ বেদের মন্ত্র পাঠ হয়। আকরিক পরিশোধন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর মানুষের নম্বর অপরিচ্ছন্ন মাংসল অংশ পবিত্র আশুনে শুদ্ধ করা হতো এবং ভস্মাবশেষ কলসিতে পুরে মাটিতে পুঁতে দেওয়া বা কোনো পূণ্যতোয়া নদীতে বিসর্জন দেওয়া হতো — এই প্রথা এখনও চল আসছে। নানা ধরনের অনেক আচার এখনও প্রচলিত আছে। অনেক অতিকথনও আছে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত আচার বা অতিকথনের বিষয়গুলিতে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে তা ইতিহাস থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে আবার উপেক্ষা করলেও বাস্তব পরিবর্তনগুলো বিবেচনার মধ্যে আসবে না।

প্রত্নতত্ত্ব ও জাতপাত শাস্ত্র (যেমন শিলালিপি, খনন কাজের ফলে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি, মনুসংহিতা, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ইত্যাদি) প্রাচীন সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক আমাদের ইতিহাস পাঠে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছরের ধারাবাহিকতা নিয়ে অনেক হাতিয়ার এখনও টিকে আছে যেমন শিলনোড়া (প্রস্তর যুগের শেষে কৃষির প্রথম প্রচলনের সময় উদ্ভাবিত হয়েছিল) তা এখনও চালু আছে। মজুর ভাড়া করে ইট তৈরি করাটাও এখন ইটওয়াল ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত। আরও অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। ভারতে সংস্কৃতির আন্তিকরণ করাটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নতুন সমাজের গঠনের সময় উন্নত প্রযুক্তির অধিকারীরা এবং পশ্চাৎপদ থেকে যাওয়া প্রযুক্তি চালু রাখা মানুষের উভয় অংশই পরস্পরের সাহায্য নিয়েছে। এসব বিষয়ে অনুপুঙ্খগুলি সবসময় ইতিহাস সম্মত মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে না। কিন্তু এগুলোকে আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

ইতিহাস চর্চা

ইতিহাস চর্চাকে বলা হয় Historiography। নতুন নতুন তথ্য উদ্ধার ও ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চার ফলে ইতিহাসের অনেক পুরানো ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তথ্য এবং নতুন নতুন প্রমাণ থেকে অতীতের জীবনধারা কেমন ছিল তা নতুন করে জানা যায় অতীতের কোনো ভুল ধারণা থাকলে সংশোধন করা যায়। Historiography (ইতিহাস চর্চা) ইতিহাসে জ্ঞানার্জনের ভূমিকা হিসাবে কাজ করে। স্বাধীনতার পর থেকে নতুন চিন্তা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভারত ইতিহাসের চর্চা হচ্ছে। তার ফলে আমাদের অনেক ধারণারও পরিবর্তন হচ্ছে। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত ধরনের বিষয় পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে মানব বিজ্ঞান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিহাসবিদদের কাজ শুধু অতীত রোমন্থন নয়, ইতিহাসবিদরা প্রশ্ন তুলবেন,

বিশ্লেষণ করবেন, বর্তমানের জন্য প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবীকালের ইঙ্গিতও খুঁজবেন। আধুনিকতম ইতিহাসের সংজ্ঞায় ইতিহাস মূলত জনগণের ইতিহাস। মানুষের জীবনের সবকিছুই—রাজনীতি, জীবিকা, জীবনযাপন প্রণালী, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্পকলা ইত্যাদি সবই এখন ইতিহাস চর্চার অন্তর্গত। এই যুক্তিতেই পরে যুক্ত হয়েছে তত্ত্বের ইতিহাস, মননের ইতিহাস, বৌদ্ধিক ইতিহাস, এমনকি মানসিকতার ইতিহাস।

কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক, নিজের খেয়ালখুশি মতো ইতিহাস লিখতে পারেন না, অনেক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। যেমন সি-১৪ পরীক্ষা পদ্ধতি (কাঠ বা কয়লার কার্বন-১৪ পরীক্ষার পদ্ধতি, Dendrochronology অথবা অন্য কোনও প্রচলিত পদ্ধতির প্রয়োগে প্রাচীন দ্রব্যগুলির সময় নির্ধারিত হয়।)

ইতিহাসকেও প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়। যদি নতুন কোনও সত্য আবিষ্কৃত হয় তবে প্রচলিত ইতিহাসের বদল ঘটতে পারে। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার পর জানা গেল। আর্যদের ভারতের আগমনের আগেও পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। ইতিহাসের সব তথ্যই বিজ্ঞানের গবেষণার মতো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হতে হয়। ঐতিহাসিক মার্ক ব্লকের কথায় ইতিহাস হলো “Science of Men in time”।

গত কয়েক দশকের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য গুণগতভাবে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়কার পরিবেশ ও ভূগোল ইতিহাস রচনাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শিলালিপি, মুদ্রা, গ্রাম ও শহরগুলোর অবস্থান, মানুষের যাতায়াত, রাষ্ট্র গঠন, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা প্রভৃতিরও ইতিহাস তৈরিতে ভূমিকা আছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বোখিলাভের পর গৌতম বুদ্ধ কিন্তু বুদ্ধগয়ায় তার ধর্ম প্রচার শুরু করেননি। তিনি বেছে নিয়েছিলেন সারণাথকে। কেননা ভারতে পূর্ব-পশ্চিম পথ ও উত্তর-দক্ষিণ পথ মিলিত হয়েছিল কাশ্মীরে (বারাণসী)। ওখান থেকে সারা ভারত ছড়িয়ে দিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা। উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পার্থক্য, নদীর গতিপথের পরিবর্তন অথবা শুকিয়ে যাওয়া, জঙ্গল কেটে সাফ করা, পুরাণের গল্প, শ্রুতিবিদ্যায় পারদর্শী চারণ কবিদের গান, এমনকি শব্দচয়ণ বা শব্দের ব্যবহারও ইতিহাসের উপাদান। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে “রাজা”—এই শব্দটির প্রথমে মানে ছিল — প্রধান, পরে হয় রাষ্ট্রের প্রধান, পরবর্তীকালে ইতিহাসে এই শব্দটার অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভাষাতত্ত্বেরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। যে ইতিহাসবিদরা ভারতের ইতিহাস লিখেছেন তাদের রচনার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন মতাদর্শ বা ধারণা। এগুলির মধ্যে প্রধান ওরিয়েন্টালিস্ট, সাব-অলটার্ন স্টাডিস, অ্যানালিস্ স্কুল, ক্যামব্রিজ স্কুল অফ হিস্ট্রি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ এবং মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ। এরা কিভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক ইতিহাস রচনা বা ব্যাখ্যা করেছেন তা এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ওরিয়েন্টালিস্ট ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাস রচনা করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহনের লেখা কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া ভারতের কোথাও কালানুক্রমিক ইতিহাস তারা পাননি। তারা ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দু এবং সংস্কৃতের সভ্যতা হিসাবে দেখেছিলেন। তুর্কী, আফগান বা মোগল শাসকদের দরবারের কবি বা জীবনীকারদের লেখা অথবা তাদের রাজত্বের ইতিহাসবিদদের লেখা ফার্সি ভাষায় ইতিহাসকে বিবেচনার মধ্যে রাখেননি। তারা যে ভারতীয় সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তা বিবেচনার মধ্যে না এনে তাদের বিদেশী বলে গণ্য করেছিলেন। এইসব ইতিহাসবিদদের সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আঞ্চলিক ভাষার ইতিহাস গুরুত্ব পায়নি। ইউরোপের

ইতিহাসবিদরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং সংস্কৃতের উপরে নির্ভর করেন এমন কি জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কেও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লেখা বইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ধর্মশাস্ত্রকে নির্ভর করে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার উৎস এবং তার কারণ সবকিছুই ধর্মশাস্ত্রের বাইরে গিয়ে করা প্রয়োজন, না হলে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হবে না। তাদের লেখার মধ্যে শুধু হিন্দু ধর্মের অবদানকে ভিত্তি করে রচিত ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতা গঠনে বৌদ্ধ, জৈন এমনকি ইসলাম ধর্মের অবদানকেও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি অশোকের শিলালিপি আবিষ্কারের পর তাঁদের লেখার মধ্যে শেষের দিকে কেবলমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম গুরুত্ব পেয়েছিল। ইসলামের সঙ্গে খ্রীষ্টানের ধর্মযুদ্ধের স্মৃতি ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের তাড়া করে বেড়াত। সুতরাং ভারতের ইতিহাসে ইসলামের যে উল্লেখ তাঁরা করেছেন — তা নেতিবাচক। প্রাচীন ভারতের তথ্যসূত্র বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যোগানদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। কারণ তারা সংস্কৃত জানতেন এবং তাদের ধারণা ছিল একমাত্র সংস্কৃত ভাষার আকার গ্রন্থই ভারতকে জানার একমাত্র সূত্র। কিন্তু, এই গ্রন্থগুলি যেহেতু ব্রাহ্মণদের লেখা ছিল এবং এই ব্রাহ্মণরাই ছিলেন তৎকালীন সমাজের কর্তৃত্বকারী ও দার্শনিক সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা পক্ষপাতদুষ্ট হবেই। পরবর্তীকালে এটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল শিলালিপি, মুদ্রা এবং বিদেশী পর্যটক গ্রীক, লাতিন, চীনা ও আরবি ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিবরণ থেকে (বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্রাহ্মীলিপি এবং পালি ভাষায় লেখা)। সিংহল এবং চীনেও পালি অনুশাসন পাওয়া যায়। প্রাকৃত লেখা জৈন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় ইতিহাসের সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বাড়তে শুরু করল।

এক সময় আরব ও ইউরোপের মানুষের ধারণা ছিল ভারত খুব ধনী দেশ। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় যে গ্রীক-ইতিহাসবিদরা এসেছিলেন তাঁদের মারফত ও সেই সময় ভারত থেকে ফিরে যাওয়া সেনাবাহিনী মারফত ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ভারতে প্রচুর ধন সম্পদ আছে। পিপড়েরা সোনা খুঁড়ে বার করে আর ভারতীয়রা ম্যাজিক জানে এবং সাপ পূজা করে। ইউরোপীয়ান ইতিহাসবিদরা ভারতের ইতিহাসকে দেখেছেন বংশানুক্রমিক, কালানুক্রমিক কিছু কাহিনীর মতো। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মী এবং অফিসারদের ভারত সম্পর্কে ধারণা থেকে এটা সংক্রামিত হয়। কোম্পানি অফিসারদের ভারতীয়দের প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে জানতে হতো। এ জন্য কোম্পানি অফিসারদের সংস্কৃত, ফার্সি, বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা জানতে হয়েছিল। এমনকি আইন ভেবে ধর্মশাস্ত্রও পড়তেন এই অফিসাররা। যদিও ওটা কোন আইনের বই ছিল না। ধর্মশাস্ত্র ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নেতাদের স্বার্থে একতরফাভাবে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রচলিত কাজ চালু রাখার জন্য রচনা করা।

এসব ইতিহাসবিদরা ইউরোপের খ্রিস্টানদের সঙ্গে ভারতের হিন্দু ধর্মকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে হিন্দু ধর্মের কোন মিল খুঁজে পাননি। এই ধর্মের কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা নেই, এই ধর্মের কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় পুস্তক নেই বরং জাতপাতের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য তারা নিজেদের ধারণানুযায়ী ইতিহাস রচনা করেছেন। ইউরোপে শুধু খ্রিস্টানরা রাজ অনুগ্রহ পেতেন। কিন্তু ভারতে একাধিক ধর্মানুরাগীরা রাজ-অনুগ্রহ পেয়ে এসেছেন। এ সময় ধারণা তৈরি হয় যে, ভারতে অতীতে খুবই উঁচু দরের সভ্যতা ছিল কিন্তু ক্রমশঃ তার পতন হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ভারতের গৌরবজনক প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা বাড়তে থাকে। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা জন্মায় যে-ভারতের সমাজ ও ধর্ম তিন হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে। বলা হতে থাকে অধিবিদ্যা বিষয়ে ভারতীয়রা বেশি জড়িত তাই বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর

দিতে পারে না। বলা হয় ভারতীয় মূল্যবোধ Spiritual এবং ইউরোপের মূল্যবোধ বাস্তববাদী। অনেক ভারতীয় এই মতকে বিশ্বাস করতেন এবং ইউরোপীয় প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটা ছিল সাজুনা। এই ধরনের ভারত ইতিহাস লেখকদের বলা হয় ওরিয়েন্টালিস্ট ঐতিহাসিক।

ওরিয়েন্টালিস্টরা ভারতের ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেন। হিন্দুযুগ, মুসলমানযুগ এবং ইংরেজযুগ। এই ধারণা ভারতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ উত্থানের মূল উৎস এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ওরিয়েন্টালিস্টরা ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র রাজা মহারাজা এবং সুলতানদের শাসন বলে মনে করত এবং তাদের ধারণা ছিল এতে জনমতের কোন প্রতিফলন থাকত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে Indology বা ভারততত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা এবং ভারতকে পুনরাবিষ্কার শুরু হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। ব্রাহ্মীলিপি পড়ার পদ্ধতি পুনরাবিষ্কার করা হয়েছিল। অশোকের শিলালিপি সহ অনেক কিছু ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা ছিল, ফলে সেই যুগের ইতিহাসক্রম আবিষ্কার হতে থাকে। এতদিন জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে। ব্রাহ্মীলিপি ও পালি ভাষা পড়তে শেখার পর আরও প্রাচীন ইতিহাসে যাওয়া সম্ভব হলো। পালি ভাষা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। এ থেকেও প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যা জৈন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, সেইগুলি সহ গ্রীক, ল্যাটিন, চীনাভাষা, আরবি ভাষায় লেখা নানা বিষয় জানার ফলে আরও প্রাচীনতম ইতিহাস জানা সম্ভব হলো। একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ইতিহাসও জানা গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই ভারত সম্পর্কে ইউরোপীয়দের ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ইউরোপ তখন আলোকপ্রাপ্তির যুগে প্রবেশ করেছে এবং শিল্প বিপ্লব চলছে, এক কথায় ইউরোপ তখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। যেসব গুণকে ইউরোপ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখত, তাদের মনে হলো ভারতে সেসব কিছুই নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদ বা যুক্তিপূর্ণ চিন্তার গুরুত্ব ভারতে নেই। তাদের আরো ধারণা হয় ভারতীয় সভ্যতা বদ্ধ এবং নিশ্চল।

প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে জেসুইটরা ও চার্লস উইলকিংস সহ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কিছু ইউরোপীয় কর্মচারী এবং উইলিয়াম জোনস প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য আবিষ্কার করলেন। তারা ভারতীয় ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যে প্রচার করেন। ঐ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কাছে রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতনই ছিল ইতিহাসের মূল বিষয়। তাদের মতে ভারতের রাজারাই ছিলেন ইতিহাসের প্রধান নায়ক তাদের ঘিরেই যাবতীয় ঘটনাবলী ঘটছে। তাদের ধারণায় অশোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের মত কয়েকজন রাজাকে বাদ দিলে ভারতীয় রাজারা ছিলেন স্বৈরাচারী, অত্যাচারী এবং প্রজাকল্যাণে উদাসীন। এরা ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের থেকেও খারাপ।

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে মিল ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের এই ধারণাগুলি উপনিবেশবাদীদের প্রয়োজনসাধন করল। তাদের ধারণায় এশিয়ার সমাজের নাকি বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বৈরাচারী শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতা। তাঁদের একটি স্বৈরাচারী আমলাতন্ত্র ছিল। তাঁরা নাকি সেচ এবং জল সম্পদ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করত, উদ্ধৃত-ও আত্মসাৎ করে নিত। এশিয়ার বেশিরভাগ অংশই নাকি শুখা ছিল। রাষ্ট্রই সেচের ব্যবস্থা করত স্বৈর-শাসকের স্বার্থে। আমলাতন্ত্র তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। কৃষির উদ্ধৃত আয়কর হিসাবে আত্মসাৎের জন্য। কৃষকদের স্বাধীনতা ছিল না। শহরগুলি ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক আদান প্রদান খুবই কম হতো। রাজার ওপর দেবত্ব

আরোপ করা হতো। এটাই এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হতো।

জেমস টড নামে একজন ইতিহাসবিদ বংশলতিকা এবং চারণদের সাহায্য নিয়ে রাজস্থানের ইতিহাস লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি সব তথ্য ছেকে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর ছাঁকনী ছিল ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণা। যেমন-তিনি এই ধারণা জনপ্রিয় করেছেন যে রাজপুত রাজারা মুসলিম শাসকদের প্রতিহত করেছেন। কিন্তু তারা যে অনেক রাজনৈতিক ঐক্য ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন— এই তথ্য এড়িয়ে গিয়েছেন।

ভারত সম্পর্কে বৃটিশ ঔপনিবেশিকবাদী ঐতিহাসিকরা লিখেছিলেন যে ভারতে সবই ছিল নাকি কেন্দ্রীভূত শাসন! তাদের কথায় এদেশে ছিল Oriental Despotism (প্রাচ্য-স্বৈরাচারী শাসন) এবং অপরিবর্তনীয় ও স্থবির সমাজ। আসলে আমাদের সমাজ চলত জাত এবং অন্যধরনের সংগঠন দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিচার করতে হবে— জাতিগত সম্পর্ক এবং কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামীণ ও শহরের Council, পঞ্চায়েত এইসব দিয়ে। শুধুমাত্র বিভিন্ন রাজবংশের শাসন বা বংশ পরম্পরা শাসন দিয়ে বোঝা যাবে না।

ভারতে কয়েক হাজার বছর ধরে বেশ কিছু চর্চা, অভ্যাস, দর্শন চালু আছে কিন্তু তার মানেই এটা স্থবির তা নয়, চলে আসা সংস্কৃতির মধ্যেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ছোট রাষ্ট্র থেকে বড় বড় রাষ্ট্র তৈরি হওয়া, নানা ধরনের কৃষি ও বাণিজ্যিক কাজ, নানা ধরণের ধর্ম, আদর্শ, নানা বিষয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য, নানারকম পূজা পদ্ধতি সবই অনেক বদলেছে। ভারত ইতিহাসের অনিবার্য ধারা হলো কয়েকটি গ্রাম থেকে একটা রাষ্ট্র তৈরি হওয়া। এটাই তো অর্জিত বা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি। অনেক বসতির কেন্দ্রীভবন; গ্রাম থেকে নগরের পরিবর্তন এবং শহরের জটিল অর্থনীতি এসব কি পরিবর্তন না হলে কি সম্ভব হতো?

অনেকের ধারণা জাত ব্যবস্থা ভারতে একই ধরনের সামাজিক সংগঠন তৈরি করেছে। কিন্তু তা নয়, অনেক ধরনের পার্থক্য আছে। কোথাও জমির মালিকানা ভিত্তিক, কোথাও ব্যবসায়ী ভিত্তিক। ধর্মীয় সাহিত্য এবং ধর্মীয় কবিতা বা গান, মুখে মুখে বেদ, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জৈন্য ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, পুরাণ সবই সামাজিক সংগঠন তৈরিতে সম্পর্কযুক্ত।

ওরিয়েন্টালিস্ট ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা বা সুলতান-ই সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য ঐতিহাসিকরা এমনকি কার্ল মার্কসও ১৮৫৩ সালে এশিয়ার ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার (Asiatic mode of production) কথা বলেছিলেন। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে স্বৈরাচার ও স্থবিরতাও ছিল বলে মার্কস উল্লেখ করেছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা আরও বলেছিলেন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। বলে রাজা এবং কৃষকের মধ্যে কোন স্তর বা গোষ্ঠী ছিল না। ফলে কোণ শ্রেণী এবং শ্রেণীসংঘর্ষও ছিল না। বড় ধরনের কোন শহর বা বাণিজ্য কেন্দ্রও ছিল না ফলে তারা কোন রাজার জন্য বিশেষ ধরনের উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। এই জনোই এশিয়ার সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এশিয়ার মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা বলেন এই কথার ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। ভারতের ইতিহাসে প্রযুক্তি, সেচ-এর প্রভাব অনেক বেশি জটিল।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের একটা অংশ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল প্রাচীনকালই ছিল ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। ব্রিটিশরা

আসার আগে ভারতে ছিল স্বর্ণযুগ। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তথাকথিত রামরাজত্বের একটি ধারণা প্রচলন করার চেষ্টা করেন। যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা প্রথম প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করেন তাদের অনেকেই মনে করতেন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাই ছিল মানুষের মহত্তম কীর্তি এবং ভারতীয় সভ্যতার ওপর গ্রীক সভ্যতার ছাপ আছে। এমনকি তাদের অনেকের মতে অজস্র অঙ্কন শিল্পের উপরেও পারস্য বা গ্রীস শিল্পের প্রভাব আছে। (ভি স্মিথ, Early history, রোমিলা থাপার ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃঃ ৩) আসলে ভারতের বা ইউরোপের কোন ঐতিহাসিকরা ধারণা করতে পারেননি যে, প্রত্যেক সভ্যতাকে তার নিজের গুণ অনুসারে বিচার করতে হবে। প্রত্যেক সভ্যতাই তার নিজস্ব বিস্ময়—এই মনোভাবে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছিল।

প্রাচ্য বিশারদ ঐতিহাসিকদের সমস্যা হলো একমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাহিত্যের উপর তারা নির্ভর করেছিলেন। সংস্কৃত মানে দেবভাষা, শিষ্ট জনের ভাষা, সমাজে চালু ভাষা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভাষা। এই সব ধারণা বিনা প্রব্লে গৃহীত হওয়াতে তা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সংস্কৃতকে মননের বাহন হিসাবে গ্রহণ না করে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কুসংস্কারের অচলায়তন একাকার করে ফেলে, ধাপে ধাপে মৌলবাদী চিন্তার এক সর্বগ্রাসী প্রবণতা গ্রাস করতে থাকে। এর বিপরীতে গ্রীক, হিব্রু, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা এবং ঐ ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্য আন্তর্জাতিক জ্ঞানচর্চায় ও বিদ্যাচর্চা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করে ধ্রুপদী শিল্প ভাবনার সঙ্গে আবহমান জীবন ও চলমান মানুষের পুনরাবিষ্কার করেছেন প্রাচ্যকে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে দেখার বিরুদ্ধে অনেক ঐতিহাসিক কলম ধরেছেন। এখন বিভিন্ন ধারার বা মতাদর্শের ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক।

অ্যানালস্ স্কুল

অ্যানালস্ স্কুল-ইতিহাস লেখার একটি বিশেষ ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্রান্সের কিছু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক March Bloch এবং Hocien Febure প্রমুখ অ্যানালস্ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে এরা ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল এবং সমাজতত্ত্বকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অঙ্গীভূত করেন। এর পূর্বে ইতিহাস রচনায় প্রাধান্য পেত রাজনীতি, কূটনীতি এবং যুদ্ধ এবং সেই যুগের মানসকতা, মনস্তত্ত্ব দিয়ে ঘটনাগুলি বিচার করা হতো। এই স্কুলের ইতিহাসবিদরা অনেক বই এবং প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এরা দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ইতিহাসের চর্চা করতেন।

অ্যানালস্ স্কুলের অনুগামী ইতিহাসবিদরা প্রধানত, প্রাক আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস (বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত) চর্চা করতেন। ইতিহাস এবং লাতিন আমেরিকায় ইতিহাস চর্চার এই পদ্ধতি খুবই প্রভাব বিস্তার করে। Brandel নামে একজন ঐতিহাসিক ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ অ্যানালস্ এর সম্পাদক ছিলেন। এই স্কুলের প্রভাব পরবর্তীকালে ক্ষয় হতে থাকে। ১৯৬৮র ফ্রান্সের বিপুল ছাত্র বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করে Eric Hobsbawm মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ১৯৬৮-র পর ফ্রান্সে অ্যানালস্ এর একাধিপত্য শেষ হয়ে গেছে এবং এই পত্রিকার আন্তর্জাতিক প্রভাবও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮০ সালের পর উত্তর আধুনিকতাবাদী ধারণা বিস্তারের পর অ্যানালস্-এর প্রভাব একেবারেই কমে যায়। ভারতের কয়েকজন ঐতিহাসিক এই অ্যানালস্ স্কুলের অনুসারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম অমলেশ ত্রিপাঠি। অ্যানালস্ স্কুলের পথিকৃৎ মার্ক ব্লকের কথায় ঐতিহাসিকের অজ্ঞাতে অনেক সময় কাজ করে জাতির

সংস্কার, শ্রেণীর স্বার্থ, যুগের ধর্ম। কোনও একজন ঐতিহাসিক চিরন্তন বা অখণ্ড সত্যের কারবাবী নন।

সাব অলটার্ন স্টাডিস

সাব অলটার্ন স্কুল মানে সাব অলটার্ন অর্থাৎ দলিতদের কেন্দ্র করে ইতিহাস চর্চার বিশেষ পদ্ধতি। সাব অলটার্ন স্টাডি প্রভাব বিস্তার করেছে লাতিন আমেরিকান স্টাডিস, আফ্রিকান স্টাডিস, সাংস্কৃতিক স্টাডিস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। ঐ ইতিহাসবিদদের মতে আধুনিক ভারতের ইতিহাস বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আসলে ভারতীয় অভিজাতদের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তাদের মতে ইতিহাস হবে সাব অলটার্ন গ্রুপগুলির ইতিহাস। দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চ্যাটার্জি, রঞ্জিত গুহ এই ধারার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম।

সাব অলটার্ন ইতিহাসের প্রবক্তারা দলিত সমাজ এর মতাদর্শগত ও সামাজিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় দলিত সমাজ নিছকই একটা বর্ণ, উপজাতি অথবা গোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছে। তাদের আলোচনায় জমিদার শ্রেণী ও কৃষককুল পৃথক শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত হয়নি বা তাদের পার্থক্যকে স্বীকার করা হয়নি। বাস্তবে এই সব জনগোষ্ঠীর কোনও স্বাধীন মতাদর্শ বিকাশিত হয়েছিল এমন কোনও তথ্য নেই। শাসকশ্রেণী ধর্মকে প্রজাদের অনুগত রাখার কাজেই ব্যবহার করেছে। শাসকশ্রেণী সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকলে তার মতাদর্শের আধিপত্য অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই জন্য রাজাকে ঈশ্বরের দূত হিসাবে ঘোষণা করা হতো। কোনও বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হতো। ভারতে সার্বিক বর্ণভেদ আছে। তবে ভারতে দলিত গোষ্ঠীসমূহের কোনও নিজস্ব গোপন মতাদর্শ আছে একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ এই সব গোষ্ঠীর দলিতদের নিয়ে যেভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পৃথক পৃথকভাবে দাবি তোলা হচ্ছে তাতে দলিত শ্রেণীর প্রকৃত ক্ষমতা কেবল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। দলিত পণ্ডিতেরা আসলে ট্রাজেডির তৃপ্ত কথক, মুক্তির স্বপ্নান তাদের কাজ নয়। শ্রেণীভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থায় নিজেদের স্বায়ত্তশাসনটুকু বাঁচিয়ে রাখলেই দলিতরা মুক্তি পাবে না। সমস্ত অতীত সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মতাদর্শকে বরণ করতে হবে। মুক্তিলাভের সাধারণ লড়াই এর সাধারণ সাহীদের পাশে তাদের দাঁড়াতে হবে। (হাবিব, ভারতে, পৃঃ-৭)

সাব অলটার্ন ঐতিহাসিক বা সমাজতত্ত্ব বিদরা রাজা, সুলতান ভিত্তিক ইতিহাসের উল্টোপ্রান্তে অবস্থান করেন। তাদের কথা অনুযায়ী শুধুমাত্র নিচের তলার মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কথাই শুধু বলা উচিত। কিন্তু ইতিহাস তো সামগ্রিক ধারণা। শুধুমাত্র একটা অংশ তো সমগ্রের সমান হতে পারে না। ঐ ইতিহাস তো তাহলে আংশিক ইতিহাস হয়ে যাবে।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা ঐ বক্তব্যকে খণ্ডন করেন এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনা করেন। পরিচিতি সত্তার রাজনীতি সত্যকে বিকৃত করে মানব সমাজ ও ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড করে। মার্কসবাদীরা মনে করেন উৎপাদন সম্পর্ক দিয়েই ইতিহাসের পর্ব রূপান্তর হয়। মার্কসের মতে মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

উত্তর আধুনিকদের মতে সামগ্রিক ইতিহাস বলেও কিছু নেই। তাদের বক্তব্য ইতিহাস বলতে যা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটা আসলে কোন না কোন ঐতিহাসিকের নির্মাণ। সেটা গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো কল্প কাহিনী।

নিজেদের সাব অলটার্ন ঐতিহাসিক বলে এমন অনেক ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থনৈতিক

শক্তিকে ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা করতে চান। তাঁরা শোষিত ও পশ্চাদপদদের নিতে চান না। (পৃঃ ২২৭)

বর্তমানে সাব অলটার্ন নামে যা চলছে তা সাধারণভাবে সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব, লেডি স্ট্রাউসের mythology বিশ্লেষণ, ফুকোর ভাবনা ও দেরিদার ডিসকোর্স ও deconstruction (বিনির্মাণ)-এর এক অভিনব মিশ্রণ। ইতিহাস এঁদের কাছে অর্থ ও ব্যাখ্যার একটা সমস্যা মাত্র। ডিকন্স্ট্রাকশন বা বিনির্মাণ একটা উপায়। রণজিৎ গুহের কৃষক বিদ্রোহের ওপর কাজ বা গৌতম ভদ্রের কিছু লেখা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বল্প ও সুবিধামত নির্বাচিত field work-এর ওপর গঠিত অনেক তত্ত্ব সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে না। তা ছাড়া একটা মাত্র text, তা যতই সুনিপুনভাবে বিনির্মাণ করা হোক না কেন, কখনই সত্যের বৃহৎ রূপ তুলে ধরবে না। এই ধরনের প্রচেষ্টার বিপদও আছে। পুনর্নির্মাণ (reconstruction) ছাড়া কি ইতিহাস হয়? (অমলেশ ত্রিপাঠী - স্বাধীনতার মুখ)

কেমব্রিজ স্কুল অফ হিস্ট্রি

অনেক ইতিহাসবিদ কেমব্রিজ স্কুল অফ হিস্ট্রির ধারাকে অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে Valentine Chirol, Percival Sphère, Anil Seal এবং J. D. Gallaher উল্লেখযোগ্য। এই ধারার ইতিহাসবিদদের মতে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উপনিবেশবাদের কোন অস্তিত্বই নেই। অনিল শীলের ধারণায় স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে শূণ্যগর্ভ লড়াই। এই ইতিহাসবিদদের লেখা ইতিহাস রাওলাট কমিটির রিপোর্ট (Sedition) অথবা মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সরকারী রিপোর্টের মর্মবস্তুর থেকে পৃথক কিছু নয়। কেমব্রিজ স্কুলের ধারণায় উপনিবেশবাদ আসলে বিদেশী শাসনের থেকে বেশি কিছু ছিল না। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Lewis Namier এর বক্তব্য হলো “জাতীয় আন্দোলন” আসলে হিন্দু অভিজাত বনাম মুসলিম অভিজাত, ব্রাহ্মণ বনাম অত্রাহ্মণ, আর্য বনাম অনার্যদের মধ্যে সংঘাত। এদের নেতৃত্বে থাকত উপরস্ত্রা সকলেই। ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদীয়মান “ভদ্রলোকরা” তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে নিজেদের নিজস্ব স্থান করে নেওয়ার জন্য লড়াই করতেন। এদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক আর অনুগৃহীতের সম্পর্ক। এই ইতিহাসবিদদের মতে, তৎকালীন সময়ে (বিশেষ করে ১৯১৮সালের পর থেকে) উদীয়মান ঠিকাদার শ্রেণী জনগণের স্বাভাবিক ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছিল ও নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদন্ডে ব্যস্ত ছিল। এই ঐতিহাসিকদের মতে এর সঙ্গে উপনিবেশবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধ পিতামহ দাদাভাই নৌরজীর লেখায় “ভারতে ব্রিটিশদের অব্রিটিশ সুলভ শাসন” (Un-British Rule of the British in India) বইতে সমস্ত ঐতিহাসিক লেখাগুলি জাতীয় ইতিহাস হিসেবে বিন্যস্ত (Classified) হয়ে আছে। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আধুনিক মনোভাব গ্রহণের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে দুই খণ্ডে দলিল তৈরি করার জন্য নিযুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকে এ বিষয়ে পথ চলা শুরু হয়। রজনী পাম দস্তের আজকের ভারত গ্রন্থটি লেখার পর থেকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের ইতিহাস তৈরি করবার যে চেষ্টা চলছে তা কেমব্রিজ স্কুল হিস্ট্রি মূল ধারাগুলিকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদ সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থা এবং তাদের আন্দোলন উল্লেখ করেছেন। তারা স্বাধীন হওয়ার পর স্থানীয় অভিজাতদের ক্ষমতার মধ্যে থাকার জায়গা করে নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম

করেছিলেন এই ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। আর এম শর্মা সহ অনেক মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ভারতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তারা রাজা বা সামন্তদের ইতিহাস নয় সাধারণ মানুষের কথা, তাদের জীবন যাপন, তাদের উপরে নামিয়ে আনা শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, তাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক শর্মা বৈদিক সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত করে তথাকথিত “স্বর্ণযুগের” মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন রাজন্যবর্গ, দিল্লির সুলতানী আমল এবং মোঘল সাম্রাজ্যের সময়কালীন সমাজ এবং তার সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। এই গবেষণায় দেখা যায় মোঘল সাম্রাজ্য ছিল শোষণ ও নিপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিপীড়ন প্রচণ্ড রকমের ছিল। রাজা, সামন্ত বা তাদের জয়গাথা রচনাকারী কবিদের বন্দনার পরিবর্তে সাধারণ মানুষ যাদের কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে হতো এবং যারা শোষকদের উদ্ভূত তৈরি করে দিতেন তাদের উপর আলোকপাত শুরু হয়।

মোঘল আমলে অর্থনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক ইরফান হাবিবের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে তৎকালীন সময়, অর্থনীতিতে যেমন সামন্ততান্ত্রিক উপাদান ছিল আবার পুঁজিবাদী বিকাশের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু ব্রিটিশের উপনিবেশিক শাসন তাকে ব্যর্থ করে দেয়।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চা কেমব্রিজ স্কুলের ইতিহাসবিদদের তৈরি করা তথ্যের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। কেমব্রিজ স্কুলের ইতিহাসবিদরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অনুকূলে কাজ করছেন। উপনিবেশবাদ ছিল না এই তথ্য প্রচার করে তারা যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কাজ করছেন এই তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস

ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব খ্রিষ্টের জন্মের পর দ্বিতীয় সহস্রাব্দে অর্থাৎ এক হাজার সালের পর। এর আগে ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হতো তবে ধর্ম বলতে কোন ধর্মীয় মত বোঝাতো না। ধর্ম বলতে কাজ, সততা, নিষ্ঠা, পরিচিতি ব্যক্তি মানুষের বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বোঝাতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ণকুন্তী সংবাদ কবিতা থেকে প্রাজ্ঞল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ঠিক পূর্বে কুন্তী তার কুমারী অবস্থায় জাত কিন্তু পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণের কাছে রাজা হবার অনুরোধ জানিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কর্ণ জবাব দিয়েছিলেন তিনি যশের জন্য বা রাজ্য লাভের জন্য বীরের সদগতি (ধর্ম) থেকে ভ্রষ্ট হবেন না। কর্ণ আরও বলেছিলেন মাতা কুন্তীকে তিনি সবকিছুই দিতে পারেন শুধু

“আপন পৌরুষ, ধর্ম ছাড়া আর

যা কিছু আছে দিব চরণে তোমার।”

ধর্মবলতে কর্ণ তার বিশ্বাস, কৌরবদের কাছে কৃতজ্ঞতা, দায়বদ্ধতাই বুঝিয়েছেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহাসিকদের একটা অংশ উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল প্রাচীন কালই ছিল ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। তাদের মতে ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতে ছিল স্বর্ণযুগ। তারা তথা কথিত রামরাজত্বের একটি ধারণা প্রচলন করার চেষ্টা করেন।

হিন্দুত্বের ধারণা থেকে ইতিহাস তৈরির একটা প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। জাতীয়তাবাদীরা বিংশ

শতাব্দীর গোড়া থেকে বলতে শুরু করলেন যে আর্থরা ছিল একটা জাতি, সংস্কৃত তাদের ভাষা এবং আর্থরা সবই হচ্ছে ভারতীয়। বাকীরা এসেছেন ভারতের বাইরে থেকে। উচ্চবর্ণের ভারতীয়দের উদ্ভব ভারতেই। বাইরে থেকে এসেছেন মুসলমান আর খ্রিষ্টানরা। মুসলমান এবং খ্রিষ্টান দু-ধর্মই পশ্চিম এশিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ভারতীয়রা মুসলমান এবং খ্রিষ্টান হয়েছেন তারাও ভারতীয় নন। অথচ বিজ্ঞান বিপরীত তথ্য জানাচ্ছে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আদিম আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স) উদ্ভব হয় আফ্রিকায় সওয়ালক্ষ বছর আগে। মানুষ তখন ছিল শিকারী, খাদ্যের সন্ধানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এসে পৌঁছায় পাঁচাত্তর হাজার বছর আগে। পৃথিবী তুষার যুগ পার হয়ে উষ্ণযুগে প্রবেশ করে মাত্র দশ বার হাজার বছর আগে। তখন নতুন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি তৈরি হতে থাকে। ভারতে প্রথম সভ্যতা তৈরি হয় পাঁচ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সিঙ্কু নদের উপত্যকায়। গড়ে ওঠে সিঙ্কু সভ্যতা। আর্থরা ভারতে আসে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

ইতিহাসবিদদের ইতিহাস লেখার সময় স্মরণ রাখা দরকার যুক্তির উপর আবেগ যেন প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে, ঐতিহাসিককে কঠোর ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিটি বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করা যায় ও তার উৎস সূত্রের উল্লেখ থাকে। রাজনৈতিক বা ভাবাদর্শের দাবি উঠলে তাকে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করতে হবে।

ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের বিধি অনুযায়ী ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যে সব প্রতিবেদন রচিত হয়েছিল তাতে ঐতিহ্যের প্রতি মর্যাদাবোধের ছদ্মবেশে নির্বিচারে অতীতের প্রতি অন্ধ অনুগত্যে ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা বাড়তে শুরু করে। ঔপনিবেশিক প্রাচ্য তত্ত্ব সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন এটা হল আধিপত্য বিস্তারের, পুনর্গঠন, প্রাচ্যের উপর দখলদারী। তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে পৌরাণিক চিন্তার পাশাপাশি যুক্তিবাদী চিন্তাও ছিল। বর্তমানে তা জোরদার হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে বি জে পি-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবার পর উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস লেখার চেষ্টা হয়। এবার ২০১৪ সালে বি জে পি-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিহাস বিকৃতির আশঙ্কাকে তীব্র করেছে।

ইতিহাস চর্চা

অতীত ইতিহাসের চর্চা

ভারতের পরিস্থিতিতে অতীতযুগের চর্চা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। অমর্ত সেনের কথায়, “ইতিহাস ব্যাপারটাতো শুধু ঐতিহাসিকদের জন্য নয়, आमজনতার জীবনে তার প্রভাব পড়ে” (History অ্যান্ড দি এন্টারপ্রাইজ অফ নলেজ) এমন কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে চান। এটা অতীতের শিল্প ও স্থাপত্যে প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টা থেকে পৃথক। আসলে তারা তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান গড়ন ফিরিয়ে আনতে চান। এই কারণে অতীত সম্পর্কে অনেক বেশি সঠিক ধারণা লাভ করা জরুরী। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা অনেকক্ষেত্রেই অনেক অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন কিন্তু কেবলমাত্র সেই অগ্রগতিগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যেমন আমরা সামাজিক অবিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। নিম্নবর্ণের মানুষ বা শূদ্র ও অস্পৃশ্য মানুষদের অধিকার নির্দয়ভাবে হরণ করা হয়েছিল তা নিন্দাজনক। পুরানো আইন ও সামাজিক রীতিনীতি ছিল নগ্নভাবে পুরুষতান্ত্রিক। পুরানো জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা মানে

স্বাভাবিকভাবেই ঐ ধরনের অসাম্যগুলিকে ফিরিয়ে আনা।

প্রাচীন, মধ্যযুগে বা তারও পরবর্তীকালে অন্যায ও বৈষম্যভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতির অনেক অবশেষ রয়ে গেছে। জনমানসে তা এমনভাবে শিকড় গেথে বসে আছে যে সেগুলি তারা সহজে ছাড়তে পারে না। এটা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রের অগ্রগতির বাধা। ঔপনিবেশিক সমাজে ঐগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। ঐসব সামাজিক অবিচার, জাতিভেদ প্রথা ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা জরুরী জাতিগত বাধা ও সংস্কার শিক্ষিত মানুষকেও কায়িকশ্রমের মর্যাদা দিতে শেখায় না বরং সার্বিক ঐক্যবোধে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রাচীন যুগের চর্চা আমাদের এই সব বৈষম্যমূলক সংস্কারের মূলে পৌঁছতে সাহায্য করে। আমার জাতিভেদ প্রথা, নারীজাতিকে দাবিয়ে রাখা এবং ক্ষুদ্র ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার মূল কারণগুলিকে অনুধাবন করতে পারি। দেশের প্রগতি ও বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি উপলব্ধি করতে ও তা দূর করার পথে অগ্রসর হতে পারি।

মার্কসবাদী চর্চা

ভারতে ১৯৪০ বা ১৯৫০এর পর যারা মার্কসবাদী হন বা কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন তারা মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার মূল সূত্রগুলো পেয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে স্তালিনের প্রবন্ধ দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বইটির মধ্যে। বইটি যেহেতু সংক্ষিপ্ত তার ফলে দুটি মূল্যবান বিষয় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি - যেমন উৎপাদনের পদ্ধতি। মার্কস এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ইশতেহারে ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি - শ্রেণী সংগ্রাম একথা উল্লেখ করলেও প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি।

কমিউনিস্ট ইশতেহারেও ঐ দুটি বিষয় অনুল্লিখিত থেকে গেছে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিবর্তনের পথে কৃষক ও কারিগরদের শোষণ এর উপর ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে শোষণ। কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের উনিশ বছর পর ১৮৬৭ সালে ক্যাপিটালে আদিম সঞ্চয় অধ্যায়ে (primitive accumulation) এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছিল আর যুক্ত হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতির কথা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মূল বক্তব্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কিত। মার্কস এঙ্গেলস প্রধানত ওই অংশের জনগণের জন্য লিখেছিলেন। (Irfan Habib note towards or Marxist perception of Indian History : The Marxist XXXIV 4 October-December 2010)

মার্কস (New York Tritune) পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে ১৮৫৩ ও ১৮৫৭-৫৮-তে লেখেন। সেখানেই তিনি উল্লেখ করেন ভারতে Asiatic mode ছিল প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক সংগঠন। আর ছিল গ্রাম্য সমাজের অবস্থান এবং কর (Tax) - (খাজনার সমগোত্রীয়)-বা অন্য নামে খাজনার ভিত্তিতে স্বেরাচারী রাষ্ট্র-র উপস্থিতি। ১৮৫৯ সালে A contribution to the critique of the Political Economy মুখবন্ধে এশিয়াটিক পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন সামন্ত এবং আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎপাদন পদ্ধতির কথা যোগ করেন।

'Asiatic mode of production' কী? মার্কস কি একে প্রাচীনতর (প্রাচীন থেকেও প্রাচীন) হিসাবে বোঝাতে চেয়েছেন? অথবা এটা কি ইউরোপের বাইরেরই উৎপাদন পদ্ধতি? ১৮৫৩ সালের প্রবন্ধে মার্কস সম্ভবত বলতে চেয়েছেন প্রাক ধনতান্ত্রিক ইউরোপের উৎপাদন পদ্ধতি থেকে প্রাক ব্রিটিশ ভারতের উৎপাদন পদ্ধতির পার্থক্যের কথা। (সূত্র ঐ)

মার্কস সম্ভবত সর্বত্র সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বা পুঁজিবাদ সমাজ থাকতেই হবে এমন কথা বলেননি, এমন কি ইউরোপের ক্ষেত্রেও না। তিনি সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়াই হওয়া উচিত বলেছেন। ক্যাপিটালের শেষের দিকে (প্রথমখণ্ডের) (১৮৬৭) - ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনের (petty mode of production) পদ্ধতির কথা বলেন। এই ধরনের পদ্ধতিতে প্রধানত কারিগর এবং কৃষকরা ক্ষুদ্র উৎপাদকের দ্বারা শোষিত হতো। এই প্রক্রিয়াই বাড়তে থাকে। এখান থেকেই পুঁজিবাদের উদ্ভব। পুঁজিবাদ যেখানে শিকড় পায় এবং সেখানেই বাড়তে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য উপনিবেশ তৈরি করা ও ঐ দেশগুলির সম্পদ লুট করা আবশ্যিক শর্ত ছিল। মার্কসের শেষ জীবনে লেখায় দেখা যায় - প্রাগৈতিহাসিক সময়েও মানুষ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারত। এমনকি আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীবিভাগহীন সমাজেও এটা হতো। পরিবার এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব পরে হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত সৃষ্টিই পুঁজিবাদ তৈরি করতে পারত না।

সামন্ততন্ত্রে উৎপাদনের পদ্ধতিটি কি? মার্কসবাদীদের কাছে এই শ্রমপদ্ধতির নাম ছিল ভূমিদাসত্ব। এর সঙ্গেই অনিবার্যভাবেই আরেকটি প্রশ্ন সম্পর্কিত ছিল সামন্ততন্ত্রে পণ্য উৎপাদন হয় কিনা। এটা নিয়েও বর্তমানে মার্কসবাদীদের মধ্যে খুবই বিতর্ক আছে। ক্ষুদ্র উৎপাদন সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই থাকে। এমনকি সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উৎপাদনের পরেও ক্ষুদ্র উৎপাদন চালু থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনও পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে চলে। লেনিন বলেছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। মার্কসবাদীদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক এখনও অসমাপ্ত আছে। ১৯৫০-৬০-এর দশকে ভারতের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে এশিয়াটিক মোডের বদলে tributary mode of production (কর ভিত্তিক উৎপাদনের পদ্ধতি) এই শিরোনাম দেবার প্রবণতা আসে। ভারতে উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করা হতো কর (tax) বা খাজনা (rent) এই নামে। এই উদ্বৃত্ত ভূমিদাস প্রথা বা শ্রমের মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত হতো। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অথবা চীনের সামন্ততন্ত্রে সাধারণভাবে ভূমিদাস প্রথা ছিল না। কর বা খাজনা আদায় করা হতো। এটাকে কোন ধরনের ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করা হবে তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

হাবিব (Note TMPH Page 41, Marxist)

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা দুটি বিষয় সবসময় বিবেচনার মধ্যে রাখেন। প্রথমত দেশের মধ্যে বিরাজিত দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্বটি সর্বাপেক্ষা আগে সমাধা করা দরকার। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন মার্কসবাদীরা করেছেন—কৃষি বনাম জমির মালিক এই দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে আগে সমাধা করা দরকার। অর্থাৎ সর্বপ্রথম প্রয়োজন কৃষি বিপ্লব। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতায় জমিদাররা একক নেই— একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠীই যেহেতু সরকার চালায় আর সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু সরকারের ওপর চেপে বসছে তাই কৃষি বিপ্লব করতে হলে ওই উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীকে উৎখাত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উল্লেখযোগ্য আন্তেনিও গ্রামসির কথা। তিনি চেতনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদকের চেতনার প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষতা এবং যন্ত্রপাতি—এসবের সমন্বয় না হলে ইউরোপে বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটতে পারত না। এই বক্তব্য অনুসরণ করলে এখন বলা যায় মানুষের চেতনা উলটেপথে না গেলে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটতো না। আরেকটা বিষয়ে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা নজর রাখেন। উৎপাদন যন্ত্রের প্রকৃতি, শ্রেণী শোষণের পদ্ধতি, শ্রেণী সংগ্রামের চেহারা এবং ফলাফল, শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজচর্চার মধ্যে

তার প্রভাব। এটাই হওয়া উচিত ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। মনে রাখা দরকার মার্কসবাদ চিন্তার বিকল্প নয় মার্কসবাদ চিন্তার হাতিয়ার।

ভারতে মার্কসবাদ এর দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস চর্চা

রজনী পাম দস্তের লেখা আজকের ভারত (India Today) (১৯৪০-১৯৪৬) ভারতের ইতিহাস বিষয়ে প্রথম বড় ধরনের মার্কসবাদী কাজ। যদিও এই বিষয়ে লিখিত বেশ কিছু সূত্রের নতুন করে পর্যালোচনা দরকার। তবে ভারতের মার্কসবাদীদের কাছে এটা আদর্শগত অস্ত্র। এস এ ডাঙ্গে ১৯৪৯সালে “ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্লেভারি” নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটি দুর্বল বলে সমালোচিত হয়। ডি ডি কোসাম্বি বইটির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে মার্কসবাদীদের তথ্যের উৎসগুলো খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। ১৯৫২ সালে ই এম এস নাযুদিরিপাদ “ন্যাশনাল কোয়েস্টেন ইন কেরালা” প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি ওই অঞ্চলের সমাজ, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। এই বইতে তিনি জাতপাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সমস্ত জাতির সমানাধিকারের সংগ্রাম শুরু করার কথা বলেন। ইরফান হাবিবের ভাষায় খুবই এটা উল্লেখযোগ্য কাজ। ডি ডি কোসাম্বি ভারতের প্রথম মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লেখেন। কোসাম্বির মতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন অঞ্চল কোন রাজা রাজত্ব করেছিলেন তার ভিত্তিতে নয় ইতিহাসের পর্যায় নির্দিষ্ট হয় না দেখা হয় কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে হালকা না ভারী কোন ধরনের হাল ব্যবহার করা হতো। শাসকরা সম্পত্তি সম্পর্কের ও উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করত, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীও নিজেসব সমাজে আত্মস্থ করার জন্য কিভাবে জীবন চর্চা করত জাতপাতের কি ভূমিকা ছিল, ধাতু কোথা থেকে আসত, ঠিক কখন থেকে নারকেল প্রয়োজনীয় পণ্য হয়ে উঠল, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল, প্রস্তর যুগের থেকে প্রচলিত আচার এমন কি ঐ যুগের দেব-দেবী পূজা সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে এখনও প্রচলিত কেন? এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে হবে এবং যথাসাধ্য তার উত্তরও খুঁজতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কোসাম্বির “ইনট্রোডাকশন টু দি স্ট্যাডি অব ইন্ডিয়ান হিসটরি” (১৯৫৬) বইটি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কোসাম্বি মনে করতেন দাস ব্যবস্থা থাকলেও ভারতে দাস সমাজ ছিল না। তার কথায় ভারতের শোষণ মূলত জাতপাতভিত্তিক শোষণ। ভূমিদাস প্রথাও ছিল না, যা ছিল তা হলো আধা দাসত্ব। তিনি আরও বলেছিলেন ভারতে সামন্ততন্ত্র শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের বিনগরায়ন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের পতনের প্রক্রিয়া চালু হলো। কোসাম্বি ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ও নিচের থেকে গড়ে ওঠা সামন্ততন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। (“ভারতের সামন্ততন্ত্র” অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হবে) এর পরে আর-এস শর্মার লেখা “শুভ্রস ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া” (১৯৫৮) এবং “ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম” (১৯৬৫)-এই কাজকে আরও কিছু এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি কৃষক আন্দোলনের বাধাগুলো খুঁজতে গিয়ে আধাভূমিদাসদের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বাংলাদেশের কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা বলেন। পরবর্তীকালে বি এন এস যাদব, ডি এন ঝা এবং কে এম শ্রীমানি সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে আরও কিছু বই লেখেন। এই সময়ে সুবীর জয়শওয়াল এর লেখা “কাস্ট ওরিজিনস, ফাংশনস অ্যান্ড

ডাইমেনশনস অব চেঞ্জ” (১৯৯৮) বইটিতে ভারতের জাতপাতের প্রাচীন জাতপাতের ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়। ভারতীয় দর্শনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার “এ স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালিজম” (১৯৫৯) বইয়ে। এ বইতে তিনি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন। ইরফান হাবিবের “মোগল যুগের কৃষি ব্যবস্থা” (১৯৬৩, সংশোধিত ১৯৯৩-এ) গ্রন্থে উদ্বৃত্ত ছিনিয়ে নেওয়ার প্রধান প্রক্রিয়াগুলি এবং শ্রেণী কাঠামোগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। শাসকরা যে খাজনা আদায় করতেন তা থেকে কৃষি সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ডি এন গুপ্তর “চেঞ্জিং মোডস অব প্রোডাকশন ইন ইন্ডিয়া” উপরোক্ত বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে তপন রায়চৌধুরী, বিপান চন্দ্র লিখেছিলেন এবং তা নিয়ে বিতর্ক হয়। বিপান চন্দ্রের “রাইস অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিশম ইন ইন্ডিয়া” এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অমিয়কুমার বাগচী লিখেছেন “কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি” (২০১০) নামে প্রবন্ধ সংকলন।

উৎসা পট্টনায়কের “ট্রিবিউট অর ড্রেন অব ওয়েলথ ফ্রম ইন্ডিয়া টু ব্রিটেন”, অমিয়কুমার বাগচীর “পেরিলাস প্যাসেজ” (২০০৬), ইরফান হাবিবের “ইন্ডিয়ান ইকনমি আন্ডার কলোনিয়ালিসম” এবং প্রাক ইতিহাস পর্বের বইগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য। সুমিত সরকারের মর্ডান ইন্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৭১, ই এম এসের “হিসটরি অব দি ফ্রিডম স্ট্রাগল” (১৯৮৬) এই বইগুলো জাতীয় আন্দোলনের ওপরে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশ।

মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের গবেষণার প্রভাবে মোঘল যুগের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ইরফান হাবিব গড়ে তুললেন আলিগড় স্কুল। রামশরণ শর্মা শুভ্রদের নিয়ে গবেষণা করলেন এবং সামন্ততন্ত্র সম্পর্কেও লেখা শুরু করলেন। রোমিলা থাপার মৌর্যযুগের অর্থনীতির ওপর গবেষণা করলেন, পরে সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালালেন।

মার্কস ইতিহাসের গতি প্রকৃতি অন্বেষণ করেছেন বস্তুজগৎ থেকে অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান বা উৎপাদন সম্পর্ক থেকে। মার্কসের “দাস ক্যাপিটাল”, এঙ্গেলস-এর “History of the working class in England”, ফরাসী ঐতিহাসিক james-এর “History of the French Revolutions”-এ সবই মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার প্রথম নিদর্শন। হাবিব উপর এবং নীচে উভয়প্রাঙ্গ থেকে ইতিহাস দেখেছেন। হাবিব তাঁর “Agrarian system of the Monghol India” গ্রন্থে গ্রাম ও কৃষক সমাজের বহুবিধ রূপটি দেখিয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী তাকে নিচে থেকে দেখা ইতিহাস বলেছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় প্রথমেই ডি ডি কোশাম্বির নাম করা উচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হলো “The culture and civilization of ancient India”। ঐতিহাসিক এ এল ব্যাসাম এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা বিশেষকরে আর এস শর্মা, রোমিলা থাপার, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

বর্তমানে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের আরেকটা বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী বিকৃতির বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার কাজ। এ বিষয়ে রোমিলা থাপার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। উদারনৈতিক ঐতিহাসিকরা এবং ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছেন। ইতিহাসের বহু নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হচ্ছে। মার্কসবাদী ছাত্রদেরও

তা দ্রুত আয়ত্ত করে নিতে হবে।

ভারতের জাত পাত সমস্যা আদর্শগতভাবে পুনর্জীবিত হচ্ছে। জাতপাত ব্যবস্থা স্বাভাবিক শ্রম বিভাজনের মতো সরল নয়। এটা ছিল শ্রমজীবী মানুষদের শোষণ করার এক ধরনের ব্যবস্থা। যাতে কোনও দিনই ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে এমনভাবে ঐ মানুষদের বংশগতভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল। জাতপাত ব্যবস্থায় কোনও বিশেষ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল না, ছিল বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি। একটা নির্দিষ্ট জাতকে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি বংশানুক্রমে ব্যবহার করা হত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই ধরনের কাজ করে যেতে হতো। সাধারণভাবে অন্য কোন পেশায় যেতে পারত না বলে এদের মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষমতাও থাকত না। এই প্রক্রিয়ায় প্রধান সুবিধাভোগী হতো শাসকেরা। শাসকেরা যে কোনও জাত বা ধর্মের হোক না কেন এমনকি সামাজিক সাম্যের ধ্বংসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করেননি। ইসলামী শাসকদের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে তাই হয়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে ধর্মগত অস্বীকার একেবারেই আধুনিক বিষয় (ইরফান Note on Marxist approach)। প্রাক আধুনিক যুগের সমাজের কৃষক বিদ্রোহগুলি বিশেষকরে চীন, রাশিয়া, ইউরোপে মূলত ছিল শ্রেণী সংগ্রাম। কিন্তু ভারতে ঐতিহাসিক তথ্য না পাওয়ায় এই কাজ বিশেষ হয়নি। একমাত্র পালযুগে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনটি জেলার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিদ্রোহে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল কিন্তু কৃষকদের দাবি তাতে স্থান পায়নি। এমনকি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে কৃষকদের বিশাল অংশগ্রহণ সত্ত্বেও কৃষকদের দাবি স্থান পায়নি। জাতপাত, ধর্মের বিভাজনের ফলে কৃষকদের চেতনার মান খুবই দুর্বল থাকার জন্য এটা সম্ভব হয়েছিল।

মার্কসবাদীরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক অবস্থান অন্যতম সূত্র হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, প্রভাব, আন্দোলন খুবই দুর্বল ছিল। এই সঙ্গে ছিল কমিনটার্নের সিদ্ধান্তের প্রভাব। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সমসাময়িক মার্কসবাদী সমালোচকদের বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা দরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্ভাব্য ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লেনিনের দৃশ্যত এম এন রায়ের চেয়ে বেশি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। (হাবিব, Social Scientist Oct-Dec, 2010 P-47)

স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ১৯১০-২০-তে তুরস্কের কামাল পাশার নেতৃত্বে কামালিস্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের ইতিবাচক পর্যায়ও শেষ হয়ে গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলি কমিউনিস্টদের ধ্যান ধারণাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তি সাজানো সম্ভব হয়েছিল যে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেকগুলির শ্রেণী ঐক্য প্রয়োজন এবং তার জন্য পরস্পরকে কিছু ছাড় দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজীর সম্পর্কে ই এম এস বলেছিলেন গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি তার জনগণের সঙ্গে শুধু সুসম্পর্ক রাখার জন্য হয়নি, তিনি গরীবদের মধ্যে কাজ করেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

অতীত ধারণা এবং চলতি বিশ্বাসের মধ্যে মার্কসবাদ দেখতে পায় এক সহজাত ঐক্য। এই ঐক্যের গভীরে এক নিয়ত দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। যত দিন যায় মানব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দীর্ঘায়িত হয়। বর্তমানে আমরা আরও বেশি শিক্ষণীয় সিদ্ধান্ত টানতে পারি। (হাবিব-ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃঃ-) আর নজর রাখা দরকার প্রবাহমানতার উপর। মার্ক ব্লক বলেছিলেন

ফরাসী বিপ্লব তৎকালীন কৃষিভিত্তিক সমাজের ভাঙন মাত্র নয়। সেটি প্রবহমানতার এক প্রতিনিধি মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিহাস লিখন অবিরত নতুন ধ্যান ধারণার আবিষ্কার পুনরাবিষ্কার করবে। অনেক নতুন প্রশ্নের সমাধান দাবি করবে। সোভিয়েত কৃষক সংগঠনের সীমাবদ্ধতার নতুন বোধের আধারেই এসেছিল ব্যাপক কৃষিবিপ্লবের ধারণা যা চীন বিপ্লবের সাফল্য এনে দেয়। পূর্বের ধারণায় ছিল না গবেষণায় আবিষ্কৃত এমন অনেক নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে (হাবিব- ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃঃ-১)। হাবিব বলেছেন দেড়শ বছরে যেহেতু অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে তাই অতীত ভারত বিষয়ে আধুনিক মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মার্কসের থেকে অনেক বেশি ভাল বিশ্লেষণ করতে পারেন। ভারত সম্পর্কে মার্কসের ১৯৫৩ সালের লেখার সঙ্গে সব মিলতেও নাও পারে। কারণ তখন মার্কসের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না।

মার্কসবাদ শ্রমজীবী মানুষের তত্ত্ব। কাজেই শ্রমজীবী বিরোধী মতাত্মক থাকবে। তাকে উপেক্ষা করে গেলে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় না। যুক্তি দিয়ে বিরোধী মতামতকে পরাস্ত করতে হয়। ভারতে প্রতিনিয়ত উঠে আসা ইতিহাসের উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিচারধারার যুক্তি সিদ্ধ জবাব দেওয়া বিশেষ সমস্যা নয়। গ্রামবাসী বলেছিলেন যে কোনও যুদ্ধে শত্রুর দুর্বল স্থানে আঘাত করা হয়। কিন্তু তাত্ত্বিক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের দুর্বলতর জায়গায় নয় বরং সব থেকে জোরালো যুক্তিগুলিকে আক্রমণ করতে হবে। এর জন্য চাই অবিরাম প্রস্তুতি, আত্মসমীক্ষা, মার্কসীয় অবস্থানের পরিশোধন ও প্রসারণ। (হাবিব, ভারত ইতিহাসের পৃঃ-২)

যে কোনও সমাজেরই মতাদর্শ থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ গার্ডন চাইল্ড বলেছিলেন মতাদর্শ ও উৎপাদন প্রণালী অবিচ্ছেদ্য। কোনও জড় বস্তু কিন্তু প্রযুক্তি সৃষ্টি করে না। দক্ষতা, নৈপুণ্য ও বিজ্ঞানে প্রতিফলিত মানব চিন্তনই এর রূপকার। মার্কসের কথায় মতাদর্শ যে মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে জনমানসের করায়ত্ত হয় ঠিক তখনই তা এক বাস্তব শক্তি হয়ে ওঠে। ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কারগুলি শ্রেণী সংগ্রামের বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং এক সুস্পষ্ট আকার পায়।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা সমাজের মধ্যে বহমান শ্রেণীগুলির অবস্থান নির্ণয় করে। কোন শ্রেণী কোন অবস্থায় ছিল, উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপাদান কি ছিল, উৎপাদন সম্পর্কটাই বা কেমন ছিল, সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কি ছিল এগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এরা ইতিহাস রচনা করেন। অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক তারতম্য কোন কিছুই তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে না। মার্কসের কথায় সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, একমাত্র আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদ দিলে তার পরবর্তীসমাজগুলি, যথা- দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এই সবগুলির মধ্যেই শ্রেণীসংগ্রাম প্রবহমান। মার্কসবাদীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই “Past and Present” প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থটি ভেঙ্গে গেলেও তাদের প্রতিষ্ঠিত “Past and Present” থেকে যায় এবং পুরাতন সদস্যরা তাদের লেখা প্রকাশ করতেই থাকেন। ১৯৬০-৭০-এর দশকে এই মার্কসবাদী পদ্ধতিই হয়ে গেল মূলস্রোত। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র পিছু হটার পর এই ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। যে ঐতিহাসিকরা এই মার্কসিস্ট গ্রন্থ গঠন করেছিলেন তাঁরা হলেন Hill, Hohn Edward Christopher, Hilton, Rodney Howard, Hobsbamm, Eric J, Thompson, Edward Palmer.

ইতিহাসের যে বিভাগগুলির ওপর এঁরা বেশি গুরুত্ব দেন সেগুলি অর্থনীতির ইতিহাস, নিচে থেকে লেখা ইতিহাস (History from down), শ্রমের ইতিহাস (Labour History),

সামাজিক ইতিহাস (Social History)। এরা অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সমাজ সংস্কার বা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক। এরা মার্কসবাদে প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস চর্চা করেছেন। এই ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল সামাজিক শ্রেণী এবং ঐ শ্রেণীগুলি অর্থনৈতিক বাধাগুলি কি ভাবে অতিক্রম করতে চাইছে বা চেয়েছে, সেই প্রক্রিয়াটি কি? এরা মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চায় শ্রমিকশ্রেণী, নিপীড়িত জাতিগুলি এবং নিচে থেকে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চাকারিরা দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাসকে দেখেন এবং বহুক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটানো জন্য বস্তুগত এবং বিষয়ীগত এর আনুপাতিক অবস্থান ঘোষণা করতে পারেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক অবদান “জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ”। এই গ্রন্থটি আদি প্রটেষ্ট্যান্ট জার্মানীর পুঁজিবাদী শ্রেণী হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে লড়াই, এটাই ইঙ্গিত করে নিচে থেকে তৈরি করা ইতিহাস, শ্রেণী ব্যাখ্যা এবং দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যা বা পদক্ষেপ। মার্কসের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে লেখার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য “লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ক্রমেয়ার”, “কমিউনিস্ট ইশ্তেহার” এবং “জার্মান দর্শন”। ১৮৪৪ সালে এঙ্গেলসের লেখা “ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা” ব্রিটিশ রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

মার্কসবাদীরা মনে করেন ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট গতিপথ আছে, যেটা শ্রেণীহীন সমাজে গিয়ে শেষ হবে।

ঋণ স্বীকার:

- ১। কোশাষী : Combined in indology and other writings.
- ২। কোশাষী : An Introduction to the Study of Indian History.
- ৩। ইরফান হাবিব — ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে (বাংলা অনুবাদ)
- ৪। সঞ্জীব সান্যাল : Land of the Seven Rivers.
- ৫। স্বাধীনতার মুখ : অমলেশ ত্রিপাঠী
- ৬। রামশরণ শর্মা : প্রাচীন ভারতে শূদ্র
- ৭। রামশরণ শর্মা : ভারতের প্রাচীন অতীত
- ৮। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে : উমা চক্রবর্তী
- ৯। রোমিলা থাপার : Early India
- ১০। Karl Marx on India
- ১১। রোমিলা থাপার : ভারতবর্ষের ইতিহাস
- ১২। সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রবন্ধ সংগ্রহ